

„Die Patienten stehen an erster Stelle, daher möchte ich sie umfassend über ihren aktuellen Sehfähigkeitszustand informieren und Behandlungsschritte verständlich mit ihnen besprechen.“

Tätigkeitsbereich & relevante Aufgaben (Auszug)

- Stations-Visiten durchführen
- Untersuchungen vornehmen
- ophthalmologische Eingriffe vornehmen
- Patientengespräche führen

Alter: 54 Jahre

Position: Oberärztin, Fachärztin für Augenheilkunde

Berufserfahrung: 26 Jahre

Institution: Augenklinik eines Krankenhauses der Maximalversorgung

Arbeitsauslastung: 42h/Woche

Ziele

- einfache & leicht verständliche Zusammenfassung des Zustands des Patienten
- bessere Kommunikation mit dem Patienten
- grafische Darstellung der Veränderung der ophthalm. Parameter im Zeitverlauf

Wünsche & Erwartungen

- alle aktuellen Behandlungsrelevanten Daten auf einen Blick
- schnelle Interpretation der Daten
- Patientenverlauf der letzten Jahre verfolgen
- Einsicht in alle bisherigen Diagnosen und Therapien
- Anzeige internistischer Parameter
- weniger Wechsel in andere Systeme als aktuell (direkter Zugriff auf OCTs und FAG-Bilder)
- Generierung von Ausdrucken, die man dem Pat. mitgeben kann

Ängste & Bedenken

- Mehraufwand durch noch ein weiteres zusätzlich System
- mangelnde Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- unnötig viele Informationen
- schlecht gestaltete Nutzeroberfläche (Einarbeitungszeit erforderlich)
- Schwierigkeiten bei der Vermittlung der dargestellten Informationen, da keine patientengerechte Aufbereitung

Technikaffinität & Motivation

Technikaffinität

Erfahrung ophthalm. techn. Systeme

Nutzungsmotivation Dashboard

Geräte: Laptop, Smartphone

Assistenzarzt in einer Augenklinik

„Ich möchte alle relevanten Informationen bei Therapieentscheidungen berücksichtigen und schnell abschätzen können, ob meine Behandlung zum Erfolg führt.“

Alter: 32 Jahre
Position: Arzt in Weiterbildung in der Augenheilkunde
Berufserfahrung: 3 Jahre
Institution: Augenklinik eines Krankenhauses der Maximalversorgung
Arbeitsauslastung: 42h/Woche

Ziele

- Einsicht in alle für die Behandlung relevanten Parameter
- schnellere Einschätzung der Wirksamkeit einer Therapiemaßnahme
- Behandlungsunterstützung durch Systemhinweise bei auffälligen oder fehlenden Werten

Tätigkeitsbereich & relevante Aufgaben (Auszug)

- Anamnesen durchführen
- Sehtests durchführen
- Dokumentation im ophthalm. PVS
- Berichte schreiben
- Patientenbriefe erstellen

Wünsche & Erwartungen

- intuitive Bedienbarkeit
- leicht verständliche Informationsdarstellung
- Unterstützung bei der Befundauswertung
- Unterstützung bei der Dokumentation
- Kennzeichnung auffälliger/kritischer Werte oder Veränderungen
- Anpassbarkeit der Parameteranzeige (Werte in versch. Kombinationen im Verlauf möglich)
- Darstellung von internistischen Parametern und Biomarkern

Ängste & Bedenken

- Informationsdichte überwältigend und Schwierigkeiten, die relevanten Details herauszufiltern
- falsche Hinweise durch das System (und dadurch ggf. falsche Therapieentscheidungen)
- zusätzlicher Zeitfaktor: in Erfahrung bringen der noch fehlenden Parameter, die anderswo erhoben wurden

Technikaffinität & Motivation

Technikaffinität

Erfahrung ophthalm. techn. Systeme

Nutzungsmotivation Dashboard

Geräte: Laptop, Tablet, Smartphone, Smartwatch